

**REVISÃO INTEGRATIVA: PERSPECTIVA DO USO DO ASPERGILLUS NA
DEGRADAÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS**

**REVISIÓN INTEGRATIVA: PERSPECTIVA SOBRE EL USO DE ASPERGILLUS EN
LA DEGRADACIÓN DE TINTES TEXTILE**

**INTEGRATIVE REVIEW: PERSPECTIVE ON THE USE OF ASPERGILLUS IN THE
DEGRADATION OF TEXTILE DYES**

Renan de Sousa Araujo¹, Maria Lucilene Queiroz da Silva², Raí de Sousa Araujo³ e Francisco Clark Nogueira Barros⁴.

¹Mestrando em Meio Ambiente, Instituto Federal do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil,
renansousa1229@gmail.com, 0009-0000-6866-4821;

²Dra. em Química Biológica, Instituto Federal do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, marialucilene@ifce.edu.br,
0000-0002-4040-2288;

³Mestrando em Administração, Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, Brasil,
raisousa2222@gmail.com, 0009-0006-0731-0775;

⁴Doutor em Bioquímica, Instituto Federal do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, clark@ifce.edu.br,
0000-0002-9516-1258.

EIXO 10 – Saúde pública e controle de vetores
Relação entre qualidade da água e doenças de veiculação hídrica.

*Eje Temático 10 – Salud Pública y Control de Vectores
Relación entre la calidad del agua y las enfermedades de transmisión hídrica.*

*Thematic Axis 10 – Public Health and Vector Control
Relationship between water quality and waterborne diseases.*

RESUMO

A degradação de recursos naturais no mundo vem se intensificando cada vez mais, devido às atividades antrópicas. A indústria têxtil é importante para o setor econômico, mas em contrapartida tem causado impactos negativos na vida aquática e nos humanos. Para famílias rurais, a água, além de possuir importância doméstica, relaciona-se fortemente às possibilidades produtivas, à obtenção de renda e à diversidade alimentar, as quais estão diretamente relacionadas ao uso de águas de mananciais. A qualidade deste recurso natural pode ser comprometida por efluentes contaminados por corantes usados em processos da indústria têxtil. A presente pesquisa teve por objetivo avaliar o uso do gênero fúngico *Aspergillus* na degradação de corantes têxteis por meio de revisão integrativa da literatura. A busca compilou 309 artigos, que após a triagem e seleção com base nos critérios de elegibilidade, resultou em 8 artigos como amostra final. Na grande maioria dos estudos observados verificou-se que o uso do *Aspergillus* possui grande potencial degradador (70 - >90%), sendo um candidato em potencial para processos de biorremediação *in situ* e *ex situ*.

Palavras-chave: Efluentes, *Aspergillus*, Corantes, Indústria têxtil

RESÚMEN

La degradación de los recursos naturales a nivel mundial se ha intensificado cada vez más debido a las actividades humanas. La industria textil es importante para la economía, pero a su vez, ha tenido impactos negativos en la vida acuática y los humanos. Para las familias rurales, el agua, además de ser importante para el hogar, está fuertemente vinculada a las posibilidades de producción, la generación de ingresos y la diversidad dietética, todo lo cual está directamente relacionado con el uso del agua de manantial. La calidad de este recurso natural puede verse comprometida por efluentes contaminados con tintes utilizados en los procesos de la industria textil. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el uso del género fúngico *Aspergillus* en la degradación de tintes textiles a través de una revisión bibliográfica integradora. La búsqueda compiló 309 artículos, que, después de la selección basada en criterios de elegibilidad, resultaron en ocho artículos como muestra final. La gran mayoría de los estudios observados encontraron que el uso de *Aspergillus* tiene un potencial degradante significativo, lo que lo convierte en un candidato potencial para procesos de biorremediación in situ y ex situ.

Palabras clave: Efluentes, *Aspergillus*, Colorantes, Industria Textil

ABSTRACT

The degradation of natural resources worldwide has been increasingly intensified due to human activities. The textile industry is important for the economy, but in turn, it has had negative impacts on aquatic life and humans. For rural families, water, in addition to being domestically important, is strongly linked to production possibilities, income generation, and dietary diversity, all of which are directly related to the use of spring water. The quality of this natural resource can be compromised by effluents contaminated by dyes used in textile industry processes. This research aimed to evaluate the use of the fungal genus *Aspergillus* in the degradation of textile dyes through an integrative literature review. The search compiled 309 articles, which, after screening and selection based on eligibility criteria, resulted in eight articles as the final sample. The vast majority of the studies observed found that the use of *Aspergillus* has significant degrading potential, making it a potential candidate for in situ and ex situ bioremediation processes.

Keywords: Effluents, *Aspergillus*, Dyes, Textile Industry

INTRODUÇÃO

A água, é um recurso natural essencial para o setor econômico mundial, assim como, é necessário para a existência dos seres vivos. Em contrapartida, constata-se que, tal recurso está sendo comprometido devido a poluição e degradação ambiental, decorrentes de intervenções humanas que desencadeiam contaminações provenientes do lançamento de resíduos domésticos, agrícolas e industriais em corpos hídricos, o que acaba impactando diretamente na qualidade de vida humana e na vida aquática (Haseena *et al.* 2017; Rios,

Batista, Crystello, 2024).

Para famílias rurais, a água, além de possuir importância doméstica, relaciona-se fortemente às possibilidades produtivas, à obtenção de renda e à diversidade de pauta alimentar. Dessa forma, é necessário ter disponibilidade de água com qualidade para beber, produzir e para criações (Galizoni *et al.* 2017).

A degradação dos recursos naturais no mundo tem se intensificado cada vez mais devido às atividades antrópicas, reflexo de produções em larga escala, fato esse que visa suprir o consumo da população mundial, assim tendo como uma das consequências a contaminação e o esgotamento dos recursos hídricos (Sannino *et al.* 2023). A indústria têxtil, por exemplo, gera efluentes que possuem grandes quantidades de compostos perigosos e persistentes, incluindo corantes, produtos químicos, compostos aromáticos, formaldeído e fluorcarbonos, substâncias essas causadoras de impactos prejudiciais tanto ao meio ambiente, quanto a saúde humana, bem como em organismos aquáticos (Periyasamy 2024).

O setor têxtil possui um papel fundamental no desenvolvimento econômico de qualquer país, sendo responsável por mais da metade do consumo global de corantes sintéticos, considerado um dos setores mais poluentes, sendo seus efluentes caracterizados pela presença de sais orgânicos e inorgânicos, corantes e metais pesados (Mia *et al.* 2019; Rafique *et al.* 2022).

O uso de métodos convencionais para o tratamento de efluentes com tais contaminantes, tem se mostrado ineficientes, tendo alto custo (energia elétrica e requisitos químicos) e possuindo baixa eficiência, que acabam resultando em grandes volumes de lodo, ineficiência na remoção de corantes e toxicidade dos efluentes tratados (Singh, Arora 2011). Assim, a contaminação de rios por efluentes não tratados lançados pela indústria é responsável pelo desaparecimento de inúmeras espécies animais, vegetais, pela “anorexia” da água e a inutilização para fins de dessedentação, agricultura e outras finalidades. O que acaba comprometendo a existência de comunidades ribeirinhas e rurais (Garcia *et al.* 2008).

Neste contexto, as abordagens biotecnológicas, aliadas a métodos físicos e químicos, apresentam melhorias na descoloração de corantes, sendo alternativas promissoras e acessíveis para remoção de diferentes classes de corantes (Costa *et al.* 2025). O uso da biotecnologia por meio da utilização da espécie fúngica *Aspergillus* tem se mostrado promissor na degradação de corantes têxteis (Amanda 2023). Dessa forma, a presente

pesquisa tem por objetivo fomentar a discussão acerca de estudos que tratam sobre o potencial degradador de espécies fúngicas de *Aspergillus*.

MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa se deu a partir de revisão sistemática de literatura por meio de etapas do método PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análise), sendo: (1) formulação da pergunta norteadora; (2) localização e seleção dos estudos; (3) avaliação crítica dos estudos; (4) coleta de dados; (5) análise dos dados; (6) síntese e apresentação dos dados; (7) redação e publicação dos resultados (Galvão *et al.* 2015).

Inicialmente foi elaborado o questionamento norteador: Qual o cenário da literatura científica a respeito da biodegradação de corantes da indústria têxtil por meio do fungo da espécie *Aspergillus Niger*?. Dessa forma, foram definidos os descritores que melhor se adequassem ao objetivo de pesquisa, sendo: (1) *textile effluent*; (2) *Aspergillus niger* AN 400; (3) *Aspergillus niger*, no qual foram inseridos em três bancos de dados: *Scencedirect*; *Scopus*; *Web of science*, que posteriormente foram combinadas da seguinte forma: 1 AND 2; 1 AND 3, onde foram pesquisados no idioma inglês para melhor abrangência.

A análise exploratória de dados ocorreu pelo uso do critério de exclusão e inclusão, prezando por estudos de acesso livre, com textos completos e nos idiomas português e inglês, que foram publicados entre os anos de 2014 a 2024. A escolha dos artigos foi feita por meio da leitura de título e resumo, seguindo critérios de elegibilidade de acordo com o questionamento norteador. Em seguida, os artigos foram analisados por leitura completa, de maneira a validar a inclusão no critério.

Ao decorrer das análises, foram incluídos trabalhos que utilizassem a espécie fúngica, *Aspergillus Niger*, porém, visto a baixa quantidade, ampliou-se para o gênero *Aspergillus*. No critério de exclusão prezou-se por artigos que tinham apenas disponíveis resumos, artigos que não pertenciam ao assunto principal da pesquisa e trabalhos onde o objetivo dos estudos foram apresentados em artigos científicos e artigos duplicados ou inconclusivos.

A coleta dos dados ocorreu entre os meses de março e abril de 2025 e a abordagem analítica empregada consistiu na elaboração de um quadro-síntese com os principais achados, distinguindo informações sobre as técnicas e programas empregados nos artigos revisados.

identificados estudos sobre o uso do fungo durante o ano de 2016, 2017, 2018, 2022, 2023 e 2024, nenhum padrão foi identificado para justificar esse fato. Indicando aumento na relevância sobre o uso de *Aspergillus* em processos complexos de tratamentos de efluentes nos últimos anos. Observou-se ainda, que de forma preponderante, os artigos são publicados no idioma inglês, indicando o potencial de internacionalização, porém, mostrando a carência de produções representativas em outros idiomas.

Foram identificadas 13 cepas fúngicas distintas pertencentes ao gênero *Aspergillus*. Destes, as espécies *A. niger* e *A. salinarus*, foram considerados com maior potencial para uso na degradação de corantes utilizados na indústria têxtil (Tabela 02).

Tabela 2. Eficiência de espécies de *Aspergillus* na degradação de corantes têxteis

AUTOR/ANO	ESPÉCIE / CEPA	CORANTE	DEGRADAÇÃO (%)
BIRUNTHA et al., 2021	<i>A. niger</i> (MH299977)	Vermelho ácido	98,00
	<i>A. salinarus</i> (isolado TEF-3)	Vermelho reativo HE7B	97,41
	<i>A. salinarus</i> (isolado TEF-4)	Vermelho reativo HE7B	93,12
SHEAM et al., 2021	<i>A. salinarus</i> (isolado TEF-5)	Vermelho reativo HE7B	82,89
	SINGH; KUMAR, 2020	<i>A. niger</i> MTCC 1344	Efluente de corante Saree
			Amarelo reativo (4GL)
SALEM et al., 2019	<i>A. niger</i> D2-1	Vermelho reativo (4BL)	84,41
	<i>A. flavus</i>	Vermelho reativo	72,00
	<i>A. flavus</i>	Turquesa	68,00
	<i>A. flavus</i>	Amarelo reativo	59,00
ROHINI, A.; RAJA, V. U.; RAJA, A., 2019	<i>A. fumigatus</i>	Viscose Laranja-A	88,70
AYDOGAN; ARSLAN, 2015	<i>A. flavipes</i> MA-25	Preto reativo 5	100,00
ALMEIDA; CORSO, 2014	<i>A. terreus</i> (CCT 2679)	Procion vermelho MX-5B (CAS 17804-49-8)	98,00
	<i>A. niger</i> (marinho)	Efluente têxtil	95,84
TEHRANI; ASSADI; RASHEDI, 2014	<i>A. niger</i> (terrestre)	Pigmento Amarelo 74 (PY-74)	98,00
	<i>A. niger</i> (terrestre)	Azul reativo	98,00

Fonte: Elaboração própria, 2025.

O uso de fungos na degradação de poluentes se destaca por sua eficiência de recursos, redução de resíduos e viabilidade econômica, contribuindo com objetivos de sustentabilidade a longo prazo de modo a beneficiar a indústria têxtil e os ecossistemas, assim, a microrremediação reduz e degrada adequadamente os poluentes, compreendendo corantes têxteis e produtos químicos nocivos, de forma ambientalmente responsável (Pundir *et al.* 2024). Em seus estudos, Dullius (2004), observou que espécies pertencentes ao gênero *Aspergillus* possuem alta capacidade para o processo de degradação de corantes presentes em efluentes.

O percentual de remoção de corantes está atrelada a necessidade de condições ótimas, para melhor eficiência do microrganismo. Como visto em estudo feito por Hamad e Saied (2021), a alta obtenção de degradação do corante vermelho Congo por *Aspergillus niger* (98,80%), se deu devido ao favorecimento de melhores condições, como: Ph e temperatura.

Em estudo feito por Santos *et al.* (2015), foi constatado que a presença de glicose em alguns ciclos de seus experimentos proporcionaram melhoria na eficiência da degradação do corante objeto de estudo. A adição de glicose, sacarose, frutose, amido e glicerol servem como fontes primárias de carbono, influenciando positivamente na melhoria da eficiência da degradação de corantes (Ma *et al.* 2014).

A validação da eficiência do uso do gênero *Aspergillus* em processos de degradação de corantes, traz a possibilidade de melhoria na qualidade das águas, uma vez que, corpos hídricos são locais de lançamento de efluentes mal tratados, advindos de processos industriais. A melhora na qualidade do efluente lançado em mananciais, impacta diretamente na qualidade de vida de comunidades rurais, visto que, para alguns o rio é lugar de pesca, banho, dessedentação animal e lazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do gênero *Aspergillus* na degradação de corantes provenientes do efluente da indústria têxtil, têm demonstrado grande potencial degradador, assim, se tornando uma solução eficiente e de baixo custo para o setor industrial. Na maioria dos estudos a eficiência de degradação chegou a mais de 90%, o que reafirma o potencial de uma nova tecnologia promissora, porém, necessitando de mais estudos para analisar o seu potencial em larga escala, visto que os trabalhos tratam de efluentes simulados ou amostras de efluentes. A utilização da espécie *Aspergillus* no processo de degradação de corantes têxteis se demonstra promissor para melhoria em processos de tratamentos de efluentes da indústria têxtil, o que reafirma a importância da ampliação de pesquisas que proporcione aumento significativo de publicações.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

- Rohini, A., V. Udhaya Raja, e A. Raja. 2019. “Bioremediation of Azo Dyes by Isolated Fungal Strains Adopted from Textile Effluent–Biosorption and Biodegradation Study.” *Annals of Biology* 35 (1): 6–10. <https://www.researchgate.net/publication/344283932>.
- Salem, Salem, Amr Fouda, Asem Mohamed, Mamdouh El-Gamal, and Mohamed Talat. 2019. “Biological Decolorization of Azo Dyes from Textile Wastewater Effluent by *Aspergillus Niger*.” *Egyptian Journal of Chemistry* 0 (0). <https://doi.org/10.21608/ejchem.2019.11720.1747>.
- Sannino, Filomena, Elena Di Matteo, Mariarosaria Ambrosecchio, and Domenico Pirozzi. 2023. “A Novel Approach, Based on the Combined Action of Chitosan Hydrogel and Laccases, for the Removal of Dyes from Textile Industry Wastewaters” 9 (1): 41–41. <https://doi.org/10.3390/gels9010041>.
- Santos, Alana Mayara, Igor do, Carlos Ronald, Glória Marinho, and Kelly Rodrigues. 2015. “Degradação de índigo carmim em reator em bateladas sequenciais com *aspergillus niger* an 400 no tratamento de água residuária têxtil in natura.” *Revista AIDIS de Ingeniería Y Ciencias Ambientales: Investigación, Desarrollo Y Práctica*, 328–43. <https://revistas.unam.mx/index.php/aidis/article/view/53492>.
- Sheam, Md. Moinuddin, Sudhangshu Kumar Biswas, Kazi Rejeev Ahmed, Shifath Bin Syed, Md Shamim Hossain, Ahmed Khan, Md Rockybul Hasan, Fatema Tuj Zohra, and Md Mizanur Rahman. 2021. “Mycoremediation of Reactive Red HE7B Dye by *Aspergillus Salinarus* Isolated from Textile Effluents.” *Current Research in Microbial Sciences* 2 (August): 100056–56. <https://doi.org/10.1016/j.crmicr.2021.100056>.
- Singh, Kamaljit, and Sucharita Arora. 2011. “Removal of Synthetic Textile Dyes from Wastewaters: A Critical Review on Present Treatment Technologies.” *Critical Reviews in Environmental Science and Technology* 41 (9): 807–78. <https://doi.org/10.1080/10643380903218376>.
- Singh, Karuna, e Pankaj Kumar. 2020. “Decolorization of Saree Dyes, by *Aspergillus niger* MTCC1344 and Their Effect on Tomato (Gaytri F1 Hybrids).” *International Journal of Scientific & Technology Research* 9 (3): 6041–46. <https://www.researchgate.net/publication/340535123>.
- Tehrani, Mazaheri, Mazaheri Assadi, and Hamid Rashedi. 2014. “Biodecolorization of Textile Effluents by Autochthonous Fungi.” *Journal of Applied Biotechnology Reports* 1 (4): 161–65. https://www.biotechrep.ir/article_69156.html.